

ЛЯУХ-ОРИГИНАЛЬНАЯ ИЗДЕЛИЯ РЕМЕСЛА

Шукуров Улуғбек

Магистрант,

Бухарского государственного педагогического института

Султанова Нигина научный сотрудник

Бухарского музея-заповедника

Тел:90-513-14-18

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7420908>

ARTICLE INFO

Received: 29th November 2022

Accepted: 08th December 2022

Online: 10th December 2022

KEY WORDS

После независимости в Узбекистане в развитии ремесел началась новая эпоха, народные промыслы были восстановлены на рыночных условиях. В результате первой в Узбекистане приватизации местных промышленных предприятий мелкие государственные производство были преобразованы в частные предприятия ремесленников, были открыты новые ремесленные.

Отмечается, что ремесленная деятельность основана на особых знаниях, навыках, секретах, методах, которые обусловили исторически оседлый народ, использующий ручной труд, орудия труда и мелкие механизированные средства, исходя из традиционных и современных требований, хозяйственный, тех, кто занимался в творческой или профессиональной деятельности по производству (обслуживанию), изготовлению предметов искусства и

ABSTRACT

После независимости в Узбекистане в развитии ремесел началась новая эпоха, народные промыслы были восстановлены на рыночных условиях. В результате первой в Узбекистане приватизации местных промышленных предприятий мелкие государственные производство были преобразованы в частные предприятия ремесленников, были открыты новые ремесленные.

тем самым поднял ремесло до уровня искусства. Одним из объектов, возникших во время этой деятельности, является ляух

Ляух-раздвижная деревянная подставка для книг – одна из самых оригинальных изделий, которую, когда-либо создавали узбекские резчики по дереву. Трудно поверить, но эта сложная конструкция изготавливается из одного куска дерева, без единого гвоздя и без использования клея или шарниров.

Опытные мастера могут изготовить ляух десяти - двенадцати уровней. Человеку непросвещенному стоит большего труда даже просто разложить или собрать такую конструкцию. Если с одноуровневой еще можно справиться без посторонней помощи (и то при условии что вы хотя бы раз видели как это делается), то многоуровневая подставка может стать настоящей головоломкой. Даже сами мастера тратят много времени: приходится

класть ляух на ребро, затем раздвигать и устанавливать отдельные его части в нужном положении, и только потом переворачивать и ставить на стол. Точно так же он складывается обратно. Известный ташкентский искусствовед Шахалил Шаякубов¹ считает, что ляух (по арабски рахле) как подставка для Корана появился примерно в то же время, что и сам Коран. По сравнению с современными книгами, которые можно без труда держать в руках и перелистывать во время долгой молитвы, древние священные фолианты (толстая книга большого формата) были гораздо больше по размеру и намного тяжелее: сотни страниц пергамента, кожаный переплет в часто для прочности окантованный металлическими пластинами. В тоже время священный Коран не принято при чтении класть на пол, что соблюдают верующие всего мира. Подставка служила не только для удобства при чтении Корана, но и для более бережного отношения к священной и поистине дорогой книге, которую можно было переносить, не прикасаясь к ней лишней раз руками. В протяжении веков подставка для Корана, конечно, трансформировался. Мы можем только предполагать, какими были ляухи в древности и из каких материалов изготавливались. Изображения деревянных ляухов можно увидеть на старинных миниатюрах. Долгое время считалось, что секрет изготовления ляуха безвозвратно утерян. Но в восьмидесятые годы прошлого столетия сразу несколько

мастеров решили возродить этот древний вид резьбы. Одними из первых были Артык Файзуллаев², Зейнал Алимбаев и Акмаль Азларов³. Ляухи стали изготавливать в Ташкенте, [Коканде](#), [Намангане](#), [Самарканде](#), Хиве. Ташкентские, кокандские, бухарские и самаркандские мастера научились делать многоуровневые конструкции. Стоит отметить, что ни один ляух, даже если он ничем не украшен, не повторяет другого, каждый экземпляр уникален. За пределами [Узбекистана](#), в Сирии, Иране, Ираке, Саудовской Арабии, Индии, Индонезии и Малайзии чаще всего можно встретить подставки для книг, представляющие собой просто две перекрещивающиеся доски. Одни богато убраны драгоценными камнями, другие инкрустированы перламутром, украшены лаковой миниатюрой, резьбой по дереву или по слоновой кости. Однако таких подставок для книг, какие делают в [Узбекистане](#) нигде больше нет. Даже без украшений ляухи производят довольно сильное впечатление сложностью своего исполнения.

В фондах Бухарского государственного музея-заповедника мы также можем увидеть ляух – экспонаты, собранных за несколько лет. Хотя техника их изготовления одинакова, но они полностью отличаются друг от друга. Например: ляух с инвентарным номером **8323/13**⁴ был куплен в 1946 году у гражданки Сатторовой для музейного фонда. Этот ляух по размером 28x55 см, вырезен из куска

²И.Рибар "Древо познания искусства"<http://www.kultura.uz/view>

³Член Ассоциации народных мастеров, ремесленников и живописцев Узбекистана «Хунарманд».

⁴ КП (главная инвентарная книга музея)

¹Ш.Шаякубов Возрождение народного декоративно-прикладного искусства Узбекистана Ташкент.:Мумтозсоз. 2017

чинара. Интерьер этого ляуха украшен резным узором, а верхний край куполообразным.

Ляух под номером 7878/7 из куска чинара. Четырёх створчатый ляух размером 40,5 x 13,5 x 7 см. Куплен 1983 году для музейного фонда. Бухара XIX век.

Ремесленники работали над собой, совершенствуя свои методы работы и доводя их до уровня искусства. В ремесленных мастерском работали мастер, халфа и ученик подмастерьям. Подмастерьям был ребенок, который только что пришел учиться работе. Халфа был учеником, который изучил ремесло и не достиг уровня мастера. Показывать что халфа стал мастером, с согласия своего мастера организовали банкет. В нём пригласили других мастеров и халфы, местных старейшины, пожилых людей и мулла. Надо сказать, что не всякий мастер способен сделать ляух, даже если из-под его резца выходят великолепные шкатулки, столики, люстры, ширмы, двери, предметы мебели. Изготовление ляуха – высший пилотаж в искусстве резчика. Для этого нужен особый склад

ума и виртуозное владение инструментом.

В основе конструкции ляуха лежит точный математический расчет, скрупулезная выверенность линий, углов и изгибов. Малейшая неточность движения резца или пилы – и вся работа может пойти насмарку. А допускать этого нельзя, слишком долгую подготовку прошло дерево, прежде чем попасть в руки резчика. Поэтому никакой спешки и суеты. Терпение и спокойствие.

Для изготовления ляуха используются твердые сорта древесины - орех и чинара. Чтобы изделие долгие годы оставалось прочным, не деформировалось и не трескалось, древесина должна быть правильно подготовлена. Древесный узор получается более красивым и четким, если бревна предварительно вымачивают в хаузах или специальных водоемах в течение года. За это время красящие вещества из коры проникают во все мельчайшие поры древесины. Причем чем старше дерево, тем благороднее его оттенки.

Потом изготовленные из этих бревен доски толщиной 50-60 мм укладывают штабелями с обязательным просветом между ними и высушивают в течение 8-10 лет в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, ежегодно переворачивая.

О готовности древесины мастер узнает по характерному звучанию при постукивании о ее поверхность костяшками пальцев. Когда доска готова, от нее отпиливается брусок нужного размера и начинается таинство рождения ляуха.

На горизонтальные и боковые поверхности бруска наносятся параллельные линии – места будущих сквозных прорезов и пропилов, их обычно мастера делают вдвоем (одному сделать ляух практически невозможно). После того как ляух готов, его тщательно шлифуют и полируют. Эту операцию мастера доверяют своим ученикам. Иногда готовый ляух, по желанию заказчика, украшается искусной резьбой и покрывается лаком. Можно сказать, у резчиков и мастеров росписи по дереву, как и у музыкантов,

существуют свои методы тренировки. На разлинованных страницах – ряды орнамента. Это так называемый простой цветок. Ученик до тех пор рисует этот орнамент, пока при наложении полосок друг на друга все линии не совпадут. Тогда он переходит к следующему. Всего таких орнаментов двенадцать, и каждый последующий сложнее предыдущего. Тут одним альбомом не обойдешься. Но это труд в конце покажет свой результат.

References:

1. Ш.Шаякубов. Возрождение народного декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Ташкент.:Мумтозсоз. 2017
2. И.Рибар "Древопознания искусства"//<http://www.kultura.uz/view>
3. КП (главная инвентарная книга музея)